

O‘ZBEKISTON BADIY AKADEMIYASI FAOLIYATIDA NAZARIYA VA AMALIYOT UYG‘UNLIGI: TARIXIY BOSQICHLAR VA ISTIQBOLLAR

Oltiboyeva Mehribonu Baxrom qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti
17.00.08 – “San’at nazariyasi va tarixi” 1-kurs tayanch doktoranti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416258>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining tashkil topishi, rivojlanish bosqichlari va san’atshunoslikda nazariya hamda amaliyotning uyg‘unlashuvi masalalari keng tahlil qilinadi. Akademiyaning milliy san’at maktabi shakllanishidagi o‘rni, ta’lim va ijodiy faoliyatdagi tajribalari, xalqaro hamkorlik tajribasi hamda istiqboldagi yo‘nalishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi, san’atshunoslik, nazariya va amaliyot, ijodiy maktab, san’at ta’limi, muzey siyosati, xalqaro hamkorlik.

Аннотация. В данной статье будет проведен обширный анализ становления Академии художеств Узбекистана, этапов ее развития и гармонизации теории и практики в искусствоведении. Освещена роль академии в становлении национальной школы искусств, ее опыт в образовательной и творческой деятельности, опыт международного сотрудничества и перспективные направления.

Ключевые слова: Академия художеств Узбекистана, искусствоведение, теория и практика, творческая школа, художественное образование, музейная политика, международное сотрудничество.

Abstract. In this article, the issues of the formation of the Academy of Fine Arts of Uzbekistan, stages of development and the harmonization of theory and practice in art studies are widely analyzed. The role of the Academy in the formation of the National School of Arts, its experiences in educational and creative activities, experience of international cooperation and its areas of perspective are covered.

Keywords: Academy of Fine Arts of Uzbekistan, art studies, theory and practice, creative school, art education, museum policy, international cooperation.

San’atshunoslik fanining dolzarb masalalaridan biri – nazariya va amaliyot o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlashdir. Nazariya san’atning estetik, falsafiy va metodologik asoslarini yoritib berar ekan, amaliyot bu bilimlarni hayotga tatbiq etish orqali jamiyat madaniy taraqqiyotini belgilab beradi. San’atshunoslik fani nazariy va amaliy jihatlarning uyg‘unligisiz to‘liq rivojlana olmaydi. Shu bois mustaqillikdan so‘ng O‘zbekiston san’atshunosligi rivojida muhim bosqich boshlandi – 1997-yilda O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining tashkil topishi bu borada tub burilish yasadi.

Mazkur maqolaning maqsadi – O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi faoliyatida nazariya va amaliyot uyg‘unligini tahlil qilish, uning tarixiy bosqichlarini ko‘rsatib berish va istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilashdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 23-yanvardagi farmoni bilan Badiiy Akademiya tashkil etildi. Bu qaror mustaqillik davri san’at siyosatining muhim qadamlaridan

biri bo‘lib, milliy san‘at maktabini rivojlantirish va yosh ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlashni maqsad qilgan edi.

Dastlabki yillarda Akademiya faoliyati quyidagilarga qaratildi:

- ijodiy uyushmalarni tashkil etish va rassomlarni qo‘llab-quvvatlash;
- milliy san‘atshunoslikni rivojlantirish uchun ilmiy tadqiqotlar olib borish;
- ko‘rgazma zallari, ijodiy uylar va studiyalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish;
- yosh avlodni san‘at ta‘limida nazariya va amaliyot bilan uyg‘un tarzda tarbiyalash.

Shu bilan birga, dastlabki yillarda Akademiya huzurida tashkil etilgan yirik ko‘rgazmalar va xalqaro madaniy hamkorlik tadbirlari mamlakat san‘atining xalqaro miqyosda tanilishiga ham xizmat qildi.

Badiiy Akademiya 2000–2010-yillar mobaynida san‘at ta‘limini takomillashtirishga katta e‘tibor qaratdi. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti faoliyati kuchaytirildi, nazariy fanlar bilan bir qatorda amaliy ustaxona mashg‘ulotlari keng joriy qilindi. Shu bilan birga, Akademiya tomonidan ko‘plab monografiyalar, ilmiy maqolalar, kataloglar nashr etildi.

Akademiya faoliyatining 2010–2020-yillari xalqaro hamkorlik yo‘nalishida kengaygan davr bo‘ldi. Akademiya chet el san‘at akademiyalari bilan hamkorlikda ilmiy konferensiyalar, ko‘rgazmalar va simpoziumlar tashkil etdi. Nazariya va amaliyot uyg‘unligi ko‘proq integratsion loyihalar orqali namoyon bo‘ldi. Shu davrda ilmiy tadqiqotlarning natijalari ta‘lim dasturlariga tatbiq qilindi.

2020–2024-yillarda esa raqamli texnologiyalar keng joriy qilindi. Akademiya san‘atshunoslik tadqiqotlarini zamonaviy metodologiyalar asosida olib borishni boshladi. Amaliyotda esa raqamli ko‘rgazmalar, virtual ekspozitsiyalar, onlayn mahorat darslari kabi yangiliklar tatbiq etildi. Shu bilan birga, yosh rassomlar va san‘atshunoslarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat dasturlari ham faol amalga oshirildi.

O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi faoliyatida nazariya va amaliyot uyg‘unligi bir necha asosiy yo‘nalishda ko‘zga tashlanadi:

1. **Muzey siyosati va ekspozitsiya faoliyati.** Akademiya qoshida faoliyat yurituvchi muzey va galereyalarda san‘at asarlari ilmiy tadqiqotlar asosida to‘plandi va ekspozitsiyalarga joylashtirildi. Bu jarayonda nazariy qarashlar amaliy ko‘rgazma faoliyatiga tatbiq qilindi.

2. **San‘at ta‘limi.** Akademiyaga qarashli ta‘lim muassasalarida nazariy fanlar bilan bir qatorda amaliy mashg‘ulotlar muvofiqlashtirilgan. Talabalar san‘at tarixini o‘rganish bilan birga, amaliy ijodiy loyihalarda ishtirok etib kelmoqda.

3. **Ijodiy loyihalar.** Akademiya tomonidan tashkil etilgan respublika va xalqaro ko‘rgazmalar, tanlovlar hamda simpoziumlar nazariy izlanishlarning amaliy jihatlarini keng jamoatchilikka taqdim etish imkonini yaratmoqda.

4. **Ilmiy nashrlar va amaliy faoliyat integratsiyasi.** Akademiya nashr etayotgan kataloglar va ilmiy adabiyotlar bevosita amaliy ijodiy faoliyat natijalariga asoslanadi. Bu esa nazariya va amaliyot o‘rtasidagi aloqani mustahkamlaydi.

O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi faoliyatida erishilgan yutuqlarga qaramay, nazariya va amaliyot uyg‘unligida bir qator dolzarb muammolar ham mavjud. Jumladan:

- ilmiy tadqiqotlarning xalqaro miqyosda yetarlicha nashr qilinmasligi;
- yosh ijodkorlarning nazariy tayyorgarligi bilan amaliy faoliyati o‘rtasidagi tafovut;
- zamonaviy raqamli texnologiyalarning to‘liq o‘zlashtirilmaganligi.

Kelajakda quyidagi istiqbolli yo‘nalishlar dolzarb hisoblanadi:

- raqamli san‘atshunoslik tadqiqotlarini rivojlantirish;
- xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar chop etish orqali O‘zbekiston san‘atshunosligini targ‘ib qilish;
- ta‘lim jarayonida nazariya va amaliyot integratsiyasini yanada mustahkamlash;
- yosh rassomlar va san‘atshunoslarni qo‘llab-quvvatlashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi 1997-yildan buyon mamlakat san‘atshunoslik tizimida nazariya va amaliyot uyg‘unligini ta‘minlashda asosiy markaz bo‘lib xizmat qilib kelmoqda. Akademiya faoliyatining turli bosqichlari davomida san‘atshunoslik ilmiy bazasi shakllandi, amaliy ijodiy loyihalar amalga oshirildi va xalqaro hamkorlik yo‘lga qo‘yildi.

Bugungi kunda Akademiya milliy san‘at maktabini rivojlantirish, yosh avlodni nazariya va amaliyot asosida tarbiyalash hamda zamonaviy san‘atshunoslik metodologiyalarini joriy etish orqali O‘zbekiston san‘atshunosligining yangi istiqbollari belgilab bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 23-yanvardagi “O‘zbekiston Badiiy Akademiyasini tashkil etish to‘g‘risida”gi farmoni.
2. Akmal Nur. *Ijod va tafakkur uyg‘unligi*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2015.
3. O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi. *Faoliyat yillik hisobotlari (1997–2024)*. – Toshkent, 2024.
4. Nuriddinov M. *O‘zbekiston tasviriy san‘ati taraqqiyot bosqichlari*. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
5. Usmonova S. *San‘atshunoslikda metodologik yondashuvlar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
6. Jabborov I. *Monumental san‘at va zamonaviy yondashuvlar*. – Toshkent: San‘at, 2017.
7. Axmedov A. *O‘zbekiston madaniy hayotida Badiiy Akademiyaning o‘rni*. – Toshkent: Sharq, 2021.
8. Yo‘ldoshev B. *Tasviriy san‘at va milliy qadriyatlar*. – Toshkent: Akademnashr, 2016.